

FIZIKA DARSLARIDA INNOVATSION DARS USULLARIDAN FOYDALANISH

Zokirova Muxayyo Shamshiddinovna

Xatirchi tuman 35-umumiy oʻrta
taʼlim maktab fizika fani oʻqituvchisi

Annotatsiya: Maqolada ilmiy tadqiqot metodi, oʻquv kitobi bilan ishlash, darslarda masalalarni mustaqil yechish, eksperimental topshiriqlar, laboratoriya ishlarini bajarish kabi usullardan foydalanish boʻyicha tavsiyalar yoritilgan.

Kalit soʻzlar: dedukctiya, metodologiya, indukctiya, izomorfizm.

Zamonaviy taʼlim tizimiga oʻtgan mustaqil Oʻzbekistonimiz uchun barcha fanlar qatori fizika fanini innovatsion usullardan foydalangan holda tashkil etish juda muhim hisoblanadi. Fizika oʻqitishda indukctiya va dedukctiya uslublaridan foydalaniladi. “Indukctiya” termini lotincha “Inductio” soʻzidan olingan boʻlib “yoʻlga solish” maʼnosini bildiradi. “Dedukctiya” termini lotincha “deduction” “surishtirib bilish” maʼnosini bildiradi. Oʻqitish jarayoni-empirik va nazariy yoʻl bilan amalga oshiriladi, yaʼni fizika metodologiyasi nuqtai nazariyadan oʻqitish uslublari empirik va nazariyaga boʻlinadi. Agarda oʻqitish jarayonida-kuzatish, eksperimentlardan olingan maʼlumotlarni tahlil qilish va umumlashtirishga-indukctiya asos qilib olingan boʻlsa empirik uslub deyiladi.

Kuzatish va tajriba maʼlumotlarni tahlil qilish jarayonida oʻrganilayotgan hodisalarning muhim xossalari aniqlanadi, ayrim yangi fikrlarga kelinadi, induktiv xulosa chiqariladi. Masalan, turli metallarning elektr oʻtkazuvchanlik xossalari bir necha marotaba tajribalar oʻtkazilish yoʻli bilan oʻrganiladi va hamma metallar elektr tokini oʻtkazadi degan induktiv xulosaga kelinadi. Tushuntirishning induktiv usulini qoʻllashda oʻqituvchi tajriba natijalarini koʻrsatish va tahlil qilish asosida oʻquvchilarga yangi bilimlar beradi. Biroq tajriba va induktiv umumlashtirishdan foydalanish oʻquvchilarda konkret obrazli fikrlashni oʻstiradi xolos. Nazariy abstrak

fikrlashni kengaytirish uchun fizikani o‘rganish jarayonida unda qo‘llaniladigan nazariy tekshirish uslublari: abstraklash, xayoliy eksperiment, o‘xshatish, dedukctiya, modellashtirish va hakoazar bilan o‘quvchilarni tanishtirish muhim ahamiyatga ega. Nazariy izlanishlarda mantiqiy xulosa qilishning asosiy turi dedukctiya hisoblanadi.

Dedukctiya-mantiq qonunlari va qoidalariga mos holda ayrim mulohazalarni xarakatini tushunchalarda ifodalaydi va asosan nazariy bilish bosqichida foydalaniladi. Ilmiy bilishdagi singari maktabda o‘qitishda dedukctiya, nazariy bilimning boshqa uslublari bo‘lgan modellashtirish o‘xshatish, xayoliy eksperiment va shu kabilar bilan tanishtiradi. Nazariy tekshirishlarning ob‘ektlari, konkret moddiy predmetlar emas, balki real ob‘ektlarning xayoliy modellaridir. Fizikadan molekula, atom, atom yadrosi, idial gaz va hokoza modellar ma‘lum va qo‘llaniladi. Modellarini tuzish uchun asos bo‘lib kelgan faktor hisoblanadi. Masalan idial gaz modelini tuzish emperik gaz qonunlariga tayanadi. Gazlarning juda katta siqiluvchanligi, gaz molekulari bir-biridan katta masofada, joylashgan va ularning xususiy hajmlarini hisobga olmaslik mumkin, deb taxmin qilishga asos bo‘ladi. Model real ob‘ektga mos kelsa ham u ma‘lum abstrak konstrukctiyani hosil qiladi va o‘rganilayotgan ob‘ektning hamma ko‘p tomonli xossalarni ifoda eta olmaydi. Shuning uchun bilimlarni modeldan originalga o‘tkazish imkoniyati eksperiment orqali tasdiqlanishini talab etadi.

O‘quvchilar fikrlashlarini o‘stirishning qator uslublari mavjud bo‘lib, ular quyidagilardan iborat. Evristik suhbat, Ilmiy tadqiqot metodi, o‘quv kitobi bilan ishlash, darslarda masalalarni mustaqil yechish, eksperimental topshiriqlar, laboratoriya ishlarini bajarish va hakoza. O‘quvchilarning fikrlash faoliyati aktivlashgandagina, ongli ravishda bilim oladilar. Ya‘ni ma‘lumotli, yuksak qobiliyatli, ijodiy kadrlar bolib etishida. Bunday kadrlar mustaqil yurtimiz kelajagi uchun ko‘p kerak

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Fizika o‘qitish metodikasi, O‘quv qo‘llanma. Toshkent, Abu matbuotkonsalt, 2015

2. Fizika va astronomiya o‘qitish nazariyasi va metodikasi, Toshkent, Fan va texnologiyalar nashriyoti, 2015

3. Suyarov K.T. va boshq. Fizikadan laboratoriya va namoyishli tajriba ishlari. T.: Talqin. 2003, -114b.